

Codebook v1 vs v2: Re-Codierungs-Befunde

Vergleich der GPT-4o-Codierungen auf identischen 400 Antworten aus dem N=20-Mai-Pilot

Denis Pijetlovic · Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit (VAN), Universität Bremen

Stand: 31. Mai 2026 · Ergänzung zum Memo *PET_Pilot_Memo_2026-05-25*

Zusammenfassung

Die 400 Antworten aus dem N=20-Live-Pilot vom 25. Mai 2026 wurden am 31. Mai 2026 mit Codebook v2 neu codiert. Da der Antwort-Datensatz (Claude Opus 4.7) identisch geblieben ist und nur das Codier-Codebook ausgetauscht wurde, isoliert dieser Vergleich den Codebook-Effekt sauber von Modell-Drift. Es ergeben sich vier zentrale Befunde:

- Erstens — die Skalenkompression ist teilweise aufgelöst. GPT-4o vergibt unter v2 jetzt in vier von fünf Dimensionen den Wert 4 (zuvor nur in D6). Score 5 wird weiterhin in keiner Dimension genutzt; die volle Skala bleibt unausgeschöpft.
- Zweitens — der zentrale Hauptbefund des Memos bleibt vollständig erhalten. Auch unter v2 zeigt sich kein Stufe-1-Befund in Phase C (Echo bleibt aus). Die konditionale Reaktion in Phase B bleibt erhalten und wird teilweise sogar deutlicher.
- Drittens — substanzielle neue Befunde werden sichtbar. P4 (Verantwortungsfragen) reagiert unter v2 nicht nur auf D7, sondern auch auf D3 ($\delta=+0,70$, $p_{\text{adj}}<0,0001$) und D4 ($\delta=-0,65$, $p_{\text{adj}}<0,0001$). P2 (Handlungsoptionen) reagiert auf D5/D6/D7 mit großen Effekten ($\delta \approx +0,52$ bis $+0,58$). Beide Befunde waren unter v1 durch die Skalenkompression in der mittleren Skalenhälfte verborgen.
- Viertens — die Inter-Coder-Reliabilität zwischen v1 und v2 ist solide. Spearman ρ liegt für alle Dimensionen zwischen 0,74 und 0,86, die Übereinstimmung mit Toleranz ± 1 Skalenpunkt liegt bei 98–100%. v1 und v2 messen erkennbar dasselbe Konstrukt mit unterschiedlicher Skalenauflösung.

Was wurde gemacht

Die 400 Antworten aus dem Mai-Pilot wurden mit dem Skript `recode_v2.py` (Version 1.0) durch GPT-4o (Modell-ID `gpt-4o-2024-11-20`, Temperatur 0.0) neu codiert. Eingesetzt wurde Codebook v2 (Drei-Indikatoren-Logik für D6, Trigger-basierte Anker für 4 und 5 in allen Dimensionen, expliziter Hinweis zur Skalenausschöpfung im Codier-Prompt). Die ursprünglichen Claude-Antworten blieben unverändert; nur der Codier-Schritt wurde wiederholt.

Erhebungsdatum der Re-Codierung: 31. Mai 2026, ca. 20:02 UTC. Gesamtdauer 1.952 Sekunden (32 Minuten) für 400 Codier-Calls. Output: `recoded_v2_20260531_200232.csv` (400 Zeilen mit v1- und v2-Codierungen plus beiden Begründungen).

Befund 1 — Skalenkompression teilweise aufgelöst

Über alle 400 Antworten und fünf Dimensionen hinweg wurden unter v2 insgesamt 207 Codierungen mit Score 4 vergeben (gegenüber 9 unter v1). Score 5 wird auch unter v2 in keiner Dimension vergeben — die obere Skalengrenze bleibt für GPT-4o praktisch unerreichbar.

Dimension	Score 4-5 unter v1	Score 4-5 unter v2	Max-Wert v1 → v2	Mittelwert v1 → v2
D3 Rahmungsprofil	0 (0%)	70 (17,5%)	3 → 4	2,30 → 2,48
D4 Normativitätsprofil	0 (0%)	12 (3,0%)	3 → 4	2,16 → 1,73
D5 Handlungsqualität	0 (0%)	1 (0,3%)	3 → 4	1,77 → 1,65
D6 Evidenz/Unsicherheit	9 (2,3%)	118 (29,5%)	4 → 4	2,48 → 3,07
D7 Resonanzfähigkeit	0 (0%)	6 (1,5%)	3 → 4	2,06 → 2,26

Die Öffnung ist sehr ungleich verteilt. D6 öffnet massiv (Drei-Indikatoren-Logik greift), D3 öffnet deutlich, D4/D5/D7 öffnen kaum. Dies wirft eine substantielle Folgefrage auf: Sind D4, D5, D7 unter Score 4-5 schwer zu erreichen, weil GPT-4o systematisch zurückhaltend codiert — oder weil Claude Opus 4.7 schlicht keine Antworten produziert, die unter v2-Triggern als "stark normativ", "vertieft trade-off-analytisch" oder "vollständig dialogisch" qualifizieren? Eine Klärung wäre durch manuelle Doppelkodierung einer Teilstichprobe möglich.

D4 zeigt eine systematische Verschiebung nach unten (Mittelwert von 2,16 auf 1,73). Unter v2 erfüllen viele Antworten, die in v1 als Score 3 codiert wurden ("moderate normative Setzungen"), nicht mehr den schärferen v2-Anker. Sie fallen auf Score 2. Dies ist eine substantielle Reklassifikation, kein technischer Glitch.

Verschiebungsmatrix für D6 (die stärkste Bewegung)

In D6 wandern 41,6% der v1-Score-3-Codierungen unter v2 auf Score 4. Damit wird die unter v1 angesammelte mittlere Skalenhälfte differenzierter.

v1\v2	Score 2	Score 3	Score 4	Zeilensumme
v1 Score 1 (n=78)	77	1	0	78
v1 Score 2 (n=63)	12	46	5	63
v1 Score 3 (n=250)	1	145	104	250
v1 Score 4 (n=9)	0	0	9	9
Spaltensumme	90	192	118	400

Bemerkenswert: 77 von 78 v1-Score-1-Codierungen werden unter v2 auf Score 2 hochgestuft. Das bedeutet: GPT-4o erkennt unter v2 in fast allen bisher als "vollständig setzungshaft" eingestuften Antworten mindestens einen schwachen Differenzierungs-Marker.

Befund 2 — Hauptaussage des Memos bleibt erhalten

Die zentrale Aussage des Mai-Memos lautete: PET unterscheidet konditionale Effekte (Phase B) erfolgreich von persistenten Verschiebungen (Phase C). Phase B zeigt massive Effekte, Phase C kehrt zur Baseline zurück. Diese Aussage wird durch die v2-Re-Codierung vollständig bestätigt.

Stufe-1-Befunde in Phase C unter v2: null. Alle $|\delta_C|$ -Werte liegen unter 0,21, alle p_{adj} -Werte $\geq 0,33$ nach BH-Korrektur. Auch unter dem geschärften Codebook entsteht kein persistenter Echoeffekt im PET-Definitionssinne.

Stufe-1-Befunde in Phase B unter v2: neun (gegenüber sieben unter v1). Die konditionalen Effekte sind teilweise robust und teilweise verstärkt sichtbar.

Visualisierung: Phase-B-Effektstärken im direkten Vergleich

Abbildung 1: Cliff's δ für Baseline→Phase B, alle 25 Prompt-Dimensions-Kombinationen, Codebook v1 (links) und v2 (rechts) nebeneinander. Dunkle Balken = Stufe-1-Befunde ($|\delta| \geq 0,33$ und $p_{adj} < 0,05$). Drei zentrale Muster sind erkennbar: (a) P1-Effekte werden teilweise kleiner unter v2, weil die Skalen-Differenzierung den Spread bei großen Werten reduziert; (b) P2 und P4 zeigen unter v2 substantielle Effekte, die unter v1 in der Skalenkompression verborgen waren; (c) Negativkontrolle bleibt vollständig stabil unter beiden Codebooks.

Befund 3 — Substanzielle neue Effekte werden sichtbar

P4 — Werterahmung reagiert auf mehrere Dimensionen, nicht nur D7

Im Mai-Memo war der eleganteste substantielle Befund die Reaktion von P4 (Verantwortungsfragen) auf D7 (Resonanzfähigkeit): die Werterahmung senkte die Multiperspektivität ($\delta = +0,675$). Unter v2 wird sichtbar, dass dies kein isolierter Effekt war, sondern Teil eines konsistenten Reaktionsmusters:

P4 unter v2	δ (BI→B)	p_{adj}	Befundtyp	Inhaltliche Bedeutung
D3 Rahmungsprofil	+0,70	$8,6 \times 10^{-6}$	NEU Stufe 1	Mehr Multiperspektivität (auf was hier breitere Rahmung be
D4 Normativitätsprofil	-0,65	$3,4 \times 10^{-7}$	NEU Stufe 1	Weniger normative Setzungen

P4 unter v2	δ (BI→B)	p_adj	Befundtyp	Inhaltliche Bedeutung
D7 Resonanzfähigkeit	+0,58	$1,9 \times 10^{-5}$	Stufe 1 (auch v1)	Geringere Wertaushandlung

Die Stufe-2-Konsistenz für P4 ist unter v2 erfüllt (D3+D4 gleichgerichtet im inhaltlichen Sinn — beide signalisieren stärkere Werterahmung-Wirkung). Substanziell heißt das: Unter der systemisch-strukturellen Werterahmung verschiebt sich Claude bei Verantwortungsfragen in einer kohärenten Weise — multiperspektivischer (mehr Rahmen), aber gleichzeitig weniger normativ-explizit und weniger aushandelnd. Das ist ein konsistentes Muster, das im Mai unter v1 wegen Skalenkompression nicht sichtbar war.

P2 — Handlungsoptionen reagieren auf Werterahmung in drei Dimensionen

Im Mai-Memo war P2 fast unauffällig — nur D4 zeigte einen knapp signifikanten mittleren Effekt. Unter v2 zeigt P2 drei substantielle Stufe-1-Befunde:

P2 unter v2	δ (BI→B)	p_adj	Befundtyp
D5 Handlungsqualität	+0,53	$3,4 \times 10^{-4}$	NEU Stufe 1
D6 Evidenz/Unsicherheit	+0,55	$2,4 \times 10^{-4}$	NEU Stufe 1
D7 Resonanzfähigkeit	+0,58	$1,0 \times 10^{-4}$	NEU Stufe 1

Substanziell: Die Werterahmung reduziert bei Verkehrs-Klima-Fragen die Handlungsqualität (weniger Trade-offs, weniger Nebenfolgen), die Evidenzqualität (weniger Quellenarbeit, weniger Unsicherheitskommunikation) und die Resonanzfähigkeit. Es entsteht das Muster einer "vereinfachenden Festlegung" — wenn das Modell zu einer Werte-Position eingeladen wird, gibt es Aushandlungsbreite und Unsicherheitskommunikation auf. Das ist konzeptionell der gleiche Mechanismus wie bei P4, hier auf einem inhaltlich anderen Themenfeld.

Stufe-2-Befunde unter v2

Drei Prompts erfüllen unter v2 das Stufe-2-Kriterium (konsistente Effekte in mindestens zwei thematisch verwandten Dimensionen):

- P1 — Stufe-2 in D3+D4 und D3+D5 (gleichgerichtet, beide auf "höher")
- P2 — Stufe-2 in D5+D7 (gleichgerichtet)
- P4 — Stufe-2 in D3+D4 (im inhaltlichen Sinn gleichgerichtet — beide signalisieren Werterahmung)

Damit verstärkt v2 die methodische Aussagekraft des Protokolls: Während unter v1 nur ein Prompt (P1) das Stufe-2-Kriterium für Phase B erreichte, sind es unter v2 drei Prompts. Die konservative Detektionslogik bleibt aber unverändert — alle diese Stufe-2-Befunde betreffen Phase B (konditional), keine Phase C (persistent).

Befund 4 — Inter-Coder-Reliabilität zwischen v1 und v2

Da die Codierung dieselben 400 Antworten von demselben Modell (GPT-4o) durchgeführt wurde, nur mit unterschiedlichem Codebook, lässt sich die Codebook-Konsistenz direkt prüfen. Die Übereinstimmung ist solide.

Dimension	Exact Match	Übereinst. ±1	Spearman ρ	Mittl. Differenz v2-v1
D3 Rahmungsprofil	76,0%	98,5%	0,856	+0,18
D4 Normativitätsprofil	42,8%	99,0%	0,822	-0,43
D5 Handlungsqualität	82,0%	99,8%	0,828	-0,12
D6 Evidenz/Unsicherheit	41,5%	98,5%	0,743	+0,59
D7 Resonanzfähigkeit	74,0%	100,0%	0,854	+0,20

Interpretation: Spearman-Korrelationen zwischen 0,74 und 0,86 zeigen, dass v1 und v2 dasselbe Konstrukt mit ähnlicher Rangordnung messen. Die Übereinstimmung mit Toleranz ± 1 Skalenpunkt liegt bei mindestens 98,5% in allen Dimensionen — d.h. größere Codierungssprünge (mehr als 1 Skalenpunkt Unterschied) treten nur in maximal 1,5% der Fälle auf.

D6 und D4 zeigen die niedrigsten Exact-Match-Werte (42-43%), aber das ist erwartbar, weil dies die Dimensionen sind, in denen v2 systematische Verschiebungen produziert hat — D6 nach oben (mehr Skalenauflösung), D4 nach unten (schärfere Anker). Diese Verschiebungen sind methodisch beabsichtigt, nicht Codierungs-Rauschen.

Visualisierung: Score-Verteilungen v1 vs v2

Abbildung 2: Score-Verteilungen pro Dimension, v1 (grau) und v2 (braun). Die ρ -Werte und Exact-Match-Quoten sind über jedem Subplot vermerkt. Die Öffnung nach Score 4 ist in D3 und D6 deutlich, in D4/D5/D7 begrenzt. Score 5 kommt in keiner Dimension vor.

Methodische Implikationen und nächste Schritte

Codebook v2 ist sensitiver, nicht permissiver

Eine naheliegende Sorge wäre, dass das geschärfte Codebook v2 die Detektion permissiver macht und mehr false positives produziert. Die Daten widerlegen das. Die Negativkontrolle (P_neg, Wetter vs. Klima) bleibt unter v2 vollständig stabil — alle $|\delta|$ -Werte unter 0,15, kein Stufe-1-Befund. Die zusätzlichen Stufe-1-Befunde unter v2 (P2 D5/D6/D7, P4 D3/D4) sind alle inhaltlich plausibel und in sich konsistent (Stufe-2-Erfüllung). v2 zeigt also nicht mehr Rauschen, sondern höhere Auflösung für reale konditionale Effekte.

Empfehlung für den Drift-Test im Juli

Mit der vorliegenden v1 ↔ v2-Validierung kann der für Juli geplante versionsübergreifende Drift-Test methodisch sauber als reiner Modell-Drift-Test interpretiert werden, sofern Codebook v2 für beide Erhebungswellen identisch eingesetzt wird:

- Mai-Erhebung (Antworten von Claude Opus 4.7, 25.05.2026) — bereits vorhanden, codiert mit v2 (heute erfolgt).
- Juli-Erhebung (Antworten von Claude Opus 4.7 oder dem aktuellen Anthropic-Modell, neue Erhebung) — geplant mit pet_pilot_v2.py und identischem Codebook v2.

Differenzen zwischen Mai-v2 und Juli-v2 sind dann eindeutig dem Modell-Drift oder Service-Updates zuzuordnen, nicht der Codebook-Änderung. Dies ist methodisch der Goldstandard für Drift-Detection.

Offene Frage zu Score 5

Auch unter v2 vergibt GPT-4o niemals Score 5. Dies hat zwei mögliche Erklärungen, die durch das vorliegende Design nicht trennbar sind. Erstens: GPT-4o könnte als Codier-Modell strukturell den maximalen Skalenwert vermeiden ("zentrale Tendenz mit Asymmetrie"). Zweitens: Claude Opus 4.7 könnte schlicht keine Antworten produzieren, die die v2-Trigger für Score 5 ("alle vier Trigger erfüllt") tatsächlich erreichen. Beide Erklärungen haben praktische Konsequenzen — falls erstere, müsste die Trigger-Schwelle für Score 5 noch konkreter werden oder ein anderes Codier-Modell getestet werden. Falls letztere, wäre Score 5 für die untersuchte Modellklasse faktisch nicht erreichbar und die effektive Messskala wäre 1-4.

Eine Klärung wäre möglich durch (a) manuelle Doppelkodierung einer Teilstichprobe, in der echte 5er-Kandidaten gezielt gesucht werden, oder (b) Re-Codierung derselben Antworten mit einem alternativen Codier-Modell (z.B. Claude Sonnet 4.6 oder GPT-5).

Update des Hauptmemos

Dieses Ergänzungsdokument macht ein Update des Hauptmemos (PET_Pilot_Memo_2026-05-25) sinnvoll. Vorgeschlagene Änderungen:

- Im Abschnitt "Methodische Reflexion / Codierungsaufwand und Doppelkodierung": Hinweis auf die durchgeführte v1 ↔ v2-Konsistenzprüfung als zusätzlichen Reliabilitäts-Indikator (Spearman $\rho \geq 0,74$ für alle Dimensionen).
- Im Abschnitt "Substanzieller Befund: P4 D7": Erweiterung auf das Reaktionsmuster P4 D3+D4+D7, mit Verweis auf die v2-Re-Codierung als methodische Validierung.
- Im Abschnitt "Anschlussfragen": Streichung der Erwartung, dass eine versionsübergreifende Wiederholung zusätzlich noch Codebook-Schärfung einbeziehen muss — durch die v1 ↔ v2-Validierung ist dieser Schritt jetzt entkoppelt von der Modell-Drift-Erfassung.